

Um estado do conhecimento dos estudos sobre Claudio Santoro

Matheus Avlis Gonzaga V. de Sousa¹

*Categoria: Iniciação Científica
DOI: 10.5281/zenodo.10260408*

*Recebido em 22/10/2023
Aprovado em 01/12/2023*

Resumo: A presente pesquisa tem o objetivo de mapear a produção de estudos acerca da vida e obra de Claudio Santoro (1919-1989), importante compositor, regente de orquestra e professor brasileiro, estabelecendo, assim, referencial bibliográfico basilar que possa subsidiar futuras pesquisas no tema. Esta pesquisa apresenta dados quantitativos e qualitativos acerca da produção de conhecimento sobre Claudio Santoro nos 32 anos que vão de 1991 a 2022.

Palavras-chave: Claudio Santoro. Estado do conhecimento. Música brasileira. Estudos acadêmicos. Biografia.

A state of knowledge of studies about Claudio Santoro

Abstract: The present research aims to map the production of studies about the life and work of Claudio Santoro (1919-1989), an important Brazilian composer, orchestra conductor and professor, thus establishing a fundamental bibliographic reference that can support future research on the topic. This research presents quantitative and qualitative data about the production of knowledge about Claudio Santoro in the 32 years between 1991 and 2022.

Keywords: Claudio Santoro. State of knowledge. Brazilian music. Academic studies. Biography.

Introdução

Claudio Franco Sá Santoro (1919-1989) está inscrito na história da música do Brasil por sua destacada atuação como compositor, regente de orquestra e professor, além de ter estado ele mesmo no cerne de importantes agitações estéticas do século XX e acirradas discussões acerca da função social da música: a citar, por exemplo, sua participação e posterior ruptura com o movimento Música Viva liderado por Hans-Joachim Koellreutter.

¹ Mestrando em Música - Processos de Criação em Música, Programa de Pós-graduação em Música da Universidade de Brasília (UnB), Instituto de Artes (IdA), contatomatheusavlis@gmail.com. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.

Santoro, cujo tempo de vida foi atravessado por um século de grandes revoluções tecnológicas e sociais, bem como, por guerras mundiais e pela posterior ordem geopolítica bipolar do mundo, concebeu, no decorrer de cinco décadas de atuação como compositor, uma vasta obra caracterizada por sucessivas mudanças de orientação estilística. Entre suas criações estão composições atonais, dodecafônicas, modais, neotonais, de caráter nacionalista, além de composições de vanguarda que lidam com a aleatoriedade, a indeterminação e a exploração da música eletroacústica.

A vasta relação de obras compostas por Santoro e executadas em todo mundo demonstra sua importância para a história da música brasileira. Não por acaso, ao longo do ano de 2019, ano do centenário do compositor, as principais orquestras, grupos de câmara e solistas do país apresentaram em concerto diversas de suas obras. Nessa tendência, destaca-se ainda a merecida e inédita gravação da integral de suas sinfonias e de outras de suas obras sinfônicas pela Orquestra Filarmônica de Goiás sob regência do maestro britânico Neil Thomson com lançamento internacional pelo selo Naxos; iniciativa que é parte do projeto Brasil em Concerto, iniciado em 2018 e capitaneado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Diante do cenário de interesse público pela obra de Claudio Santoro, revela-se necessária a avaliação da produção de conhecimento sobre a obra de Santoro com o objetivo de estabelecer referencial bibliográfico que possa subsidiar futuras pesquisas acerca da obra deste que é, por muitos, considerado um dos mais importantes compositores brasileiros do século XX.

1. Estudos sobre Claudio Santoro

O rol de estudos acerca da vida e obra de Claudio Santoro foi consideravelmente ampliado nas últimas décadas, o que pôde ser observado por esse autor através de busca bibliográfica nos seguintes repositórios brasileiros:

- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD);
- Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES);
- Catálogo de obras da Editora Savart, editora oficial da obra de Claudio Santoro²;

² Website “Editora Savart”. www.editionsavart.com

- Bibliografia que consta no website dedicado à obra do compositor³;
- Repositórios das principais revistas e eventos brasileiros dedicadas à pesquisa em Música.

Através da busca bibliográfica supracitada foi possível identificar publicações que versam sobre a vida e obra de Claudio Santoro produzidas nos 32 anos que vão de 1991 à 2022, sendo: 23 dissertações, 14 teses, 17 artigos em revistas científicas e outras publicações de eventos de pesquisa em Música, além de 3 livros biográficos.

Atendo-se ao âmbito das pesquisas acadêmicas sobre Santoro, pudemos observar o número total de trabalhos por instituição (Gráfico 1), o número total de dissertações por instituição (Gráfico 2), o número total de teses por instituição (Gráfico 3), bem como, o número total de artigos em publicações voltadas à pesquisa em música (Gráfico 4).

Gráfico 1. Número de trabalhos (teses e dissertações) por instituição.

³ Website “Claudio Santoro”. www.claudiosantoro.art.br

Gráfico 2. Número de dissertações por instituição.

Gráfico 3. Número de teses por instituição.

Gráfico 4. Número de artigos em revistas científicas e outras publicações dedicadas à pesquisa em Música.

No que se refere especificamente ao número de dissertações e teses que discutem questões acerca de Claudio Santoro, identificamos a produção de trabalhos em 4 das 5 regiões brasileiras, o que confirma a relevância da obra de Santoro no âmbito nacional (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de trabalhos (dissertações e teses) por regiões brasileiras e outros países.

No contexto brasileiro, a maior concentração de pesquisas levantadas provém da região Sudeste que conta com 20 trabalhos (dissertações e teses) publicados, seguida da região Nordeste com 5 trabalhos, região Centro-Oeste com 3 trabalhos e região Sul com 2

trabalhos. A região Norte, que até então não dispõe de oferta de Programas de Pós-Graduação em Música, foi a única região brasileira em que não se pôde observar a existência de dissertações e teses acerca de Claudio Santoro, apesar do compositor, nascido no estado do Amazonas, ser natural dessa região.

O levantamento aponta ainda a existência de 5 trabalhos provenientes de diferentes universidades norte-americanas, além de outros 2 provenientes de universidades de Portugal e Áustria (Gráfico 5).

Em uma perspectiva temporal, ao se observar a somatória de publicações acerca de Santoro identificadas neste levantamento bibliográfico — quer sejam livros biográficos, dissertações, teses ou artigos — nota-se que a produção tem sido quase contínua desde 1991, poucos anos após a morte do compositor em 1989, até os dias atuais (Gráfico 6). Nos 32 anos que vão de 1991 a 2022 só não foi possível identificar publicações do ano de 1992, do período de 1995 a 1998, e nos anos de 2000 e 2001.

Gráfico 6. Número de publicações (livros biográficos, teses, dissertações e artigos) por ano (1991-2022).

Os dados apresentados no gráfico acima apontam para um expressivo interesse pela obra de Claudio Santoro nas primeiras décadas do século XXI, o que pode ser em parte explicado pelo distanciamento temporal com relação ao período de vida e, por conseguinte, de produção criativa do compositor. Aos pesquisadores e musicólogos, a elucidação dos processos criativos e evoluções estéticas do artista se faz mais conveniente a partir de uma perspectiva distanciada sobre uma produção ampla e finalizada.

Ademais, a partir do presente levantamento bibliográfico pudemos identificar 5 abordagens principais adotadas pelos autores no tratamento de informações e produção de conhecimento acerca de Claudio Santoro. São elas:

- Estudos acadêmicos relacionados à análise musical, que visam a compreensão dos elementos constitutivos de determinadas obras ou conjunto de obras de Santoro, em muitos casos, a partir da “decomposição de uma estrutura musical nos seus elementos constitutivos mais simples e a investigação desses elementos no interior dessa estrutura” (BENT, 1980, p. 340);
- Estudos acadêmicos relacionados à estética, que discutem as posturas estéticas do compositor ao longo de seus 50 anos de produção, bem como, sua associação e/ou ruptura com movimentos artísticos, seu posicionamento político-ideológico e proximidade com correntes filosóficas marxistas, além de seu diálogo, seja convergente ou não, com importantes formadores do pensamento musical do século XX no Brasil e no mundo, a citar entre outros: Hans-Joachim Koellreutter, Vasco Mariz, Curt Lange, Camargo Guarnieri e Nadia Boulanger;
- Estudos acadêmicos relacionadas à performance musical, que apresentam investigações e sugestões técnicas para a interpretação de determinadas obras ou conjunto de obras de Santoro visando a incorporação de elementos da linguagem distintiva do compositor, que é reconhecido, por exemplo, pela exploração de recursos seriais, eletroacústicos, aleatórios, de imprevisibilidade e de técnicas estendidas dos instrumentos;
- Estudos acadêmicos relacionados à transcrição ou edição de partituras, que se ocupam de discutir procedimentos de transcrição de obras de um dado meio instrumental para outro diverso e processos de tratamento e edição de manuscritos de Santoro;
- Livros biográficos, que versam sobre fatos da vida do compositor nas perspectivas pessoal e profissional, como relações familiares, viagens, prêmios, edições de obras, publicações bibliográficas de autoria de Santoro, e percurso profissional como compositor, regente, diretor musical e professor.

Uma vez que a bibliografia levantada por este autor foi organizada em 5 grandes abordagens de pesquisa, pudemos observar (Gráfico 7) que o maior quantitativo de publicações analisadas é de *estudos acadêmicos relacionados à análise musical* com 27 publicações, seguindo-se dos *estudos acadêmicos relacionados à estética* com 16 publicações, os *estudos acadêmicos relacionados à performance musical* com 14

publicações, os *livros biográficos* com 3 publicações e os *estudos acadêmicos relacionados à transcrição ou edição de partituras* com 2 publicações.

Gráfico 7. Número de publicações (livros biográficos, teses, dissertações e artigos) por abordagem.

2. Estudos acadêmicos relacionados à análise musical

Em sua tese, Mendes (2009), tomando como ponto de partida as inúmeras e ostensivas mudanças de orientação estilística de Santoro ao longo de suas cinco décadas de produção, propõe a investigação da inteira produção de Santoro em seus procedimentos composicionais mais evidentes a partir da análise de obras representativas de suas 6 fases composicionais. Em outro artigo, Mendes (2007), à luz das obras teóricas de autores como Perle, Leibowitz, Brindle e Schoenberg, demonstra a maneira como Claudio Santoro, em sua primeira fase estilística, adaptou os procedimentos composicionais vinculados ao dodecafonismo às suas necessidades formais e estéticas.

Ainda no que concerne à primeira fase estilística de Claudio Santoro, Oliveira (2010) em sua tese demonstra, a partir dos conceitos de conclusão cromática, série e agregado, como as obras do período de 1939 a 1947 apresentam uma mistura de escrita estritamente serial e passagens livremente estruturadas.

No tocante à música sinfônica composta por Claudio Santoro, Vasconcelos (1991) em sua tese apresenta a análise da *Sinfonia nº 6* de Santoro em contexto com a música sinfônica brasileira do século XX de caráter nacionalista. Simões (2007), por sua vez, apresenta uma análise da *Sinfonia nº 10 "Amazonas"* apontando seus elementos estruturais a partir da versão para dois pianos e barítono da referida sinfonia, elaborada pela própria autora.

Simões (2009) investiga em sua tese processos composicionais na produção sinfônica de Claudio Santoro tendo como objeto de análise sua trilogia sinfônica formada pelas *Sinfonias nº 9, nº 10 e nº 11*. Nessa tese, Simões (2009) fundamenta-se em conceitos de forma e textura para desenvolver uma proposta metodológica gráfica que pode auxiliar tanto na análise dos processos de desenvolvimento formal da trilogia de Santoro quanto de outras obras.

Dauelsberg (2009), em sua tese, elabora uma análise estrutural dos 3 movimentos do *Concerto nº 2 para piano e orquestra* de Claudio Santoro com o objetivo de se ter uma aproximação inicial com a obra como forma de suporte para o processo de edição de sua partitura. Oliveira (2017), por outro lado, apresenta em sua dissertação uma análise estrutural da *Primeira Sinfonia para duas orquestras de cordas* de Cláudio Santoro utilizando métodos como a Teoria dos Conjuntos de Allen Forte, a Teoria dos Contornos Musicais de Robert Morris, a relação parcimoniosa entre diferentes coleções tal como proposta por Dmitri Tymoczko e o método da identificação e contagem serial, tal como proposto por autores como Kostka e Francolí.

Indo além da análise de obras sinfônicas, Souza (2011) expõe em seu artigo uma análise dos 2 últimos quartetos de corda de Santoro visando demonstrar as influências da teoria do serialismo dodecafônico, exposta em textos de Eimert, a citar a teoria das séries de todos os intervalos, e Krenek, a citar a teoria do espelhamento angular, também conhecida como multiplicação da série.

Outro gênero de relevo entre a produção de Claudio Santoro é o da canção. O ciclo *Canções de Amor*, da parceria com Vinícius de Moraes, talvez seja a obra mais icônica de Santoro no gênero e é abordada em 3 diferentes publicações. Em sua dissertação, Salgado

(2010) analisa a obra para elucidar os processos composicionais mais característicos de cada uma das canções e identificar as relações dessas peças com a produção musical brasileira dos anos em que foram escritas, inclusive, aferindo aproximações com a bossa-nova.

Já Mattos (2006), utilizando procedimentos analíticos referenciados por modelos teóricos-aplicativos da lingüística, aborda as *Canções de Amor* a partir de sua análise rítmico-prosódica para compreender o tratamento das tensões acentuais entre os acentos decorrentes da periodicidade métrica musical e os acentos rítmico-prosódicos detectados na justaposição dos componentes melódicos verbal e musical da canção. Hue (2007), por sua vez, discute questões acerca da catalogação e ordenação das *Canções de Amor* em 2 ciclos, como sugerido por Santoro

Ainda no rol de obras de Santoro representativas do gênero canção, Almada (2008) investiga em seu artigo o chamado “dodecafonismo não-ortodoxo” praticado no Brasil durante a década de 1940 por integrantes do Grupo Música Viva. Para isso, o ciclo de canções *A Menina Boba* (composto por duas peças) é analisado sob o aspecto do tratamento serial a partir de conceitos de Perle, Schoenberg e Leibowitz. A canção *A Menina Exausta*, que compõe o ciclo *A Menina Boba*, é analisada também em artigo de Helena Palhares (2007) sob aspectos estruturais, estéticos e ideológicos.

No âmbito da música de Santoro composta para piano, Godoy (1994) apresenta em sua tese uma compilação das obras de Santoro para piano e suas principais características composicionais para em seguida expor a análise da 4ª *Sonata para piano* de Santoro. Gerber (2003) em sua dissertação apresenta a análise da obra *Paulistana nº 2 “Tempo de Catira”* apoiando-se nas fundamentações teóricas postuladas por Grosvenor Cooper e Leonard Meyer. Schneider (2005), por sua vez, expõe em sua dissertação a análise formal e harmônica da peça *Paulistana nº 7* e exhibe conexões entre os elementos que caracterizam a escrita pianística dessa obra e os de outras obras do repertório pianístico brasileiro.

Ainda no que se refere à obra de Santoro para piano, Larsen (2010), com o objetivo de verificar como a forma sonata pode ser estruturada a partir de técnicas dodecafônicas, discute as análises de 3 representativas sonatas para piano da primeira metade do século XX: *Opus No. 1* de Alban Berg, *Opus 33a* de Arnold Schoenberg e a *Sonata 1942* de Cláudio Santoro. Gado (2010) investiga em seu artigo o uso dos ordenamentos seriais de doze

sons no movimento Lento da *Sonata 1942*, tida como a primeira peça para piano de Cláudio Santoro em que se utilizou a técnica de doze sons.

Em seu artigo, Hartmann (2021) apresenta as análises da *Sonata para piano nº 3* e das *Duas Danças Brasileiras* para piano com o objetivo de investigar os processos composicionais pertinentes à manipulação do material pentatônico nessas duas obras do período nacionalista de Claudio Santoro.

Também são objetos de análise obras de Claudio Santoro para instrumentos de sopro. Em sua dissertação, Pinto (2013) propõe análise e sugestões interpretativas para a *Fantasia Sul América para tuba*. Costa (2021) em sua dissertação toma como objeto de estudo a *Sonata para trompete e piano* de Claudio Santoro abordando analiticamente aspectos como forma, motivos, elementos melódicos e dinâmica, além de propor uma redução rítmica de todos os movimentos da peça.

Em sua dissertação, Ferreira (2014), adotando como metodologia de análise a representação das notas por números inteiros e a classificação das alturas e intervalos em classes, faz um estudo analítico e interpretativo de 3 obras para clarinete de Claudio Santoro: *Três Estudos para clarinete solo* de 1942, *Duo para clarinete e piano* de 1976 e a *Fantasia Sul América para clarinete solo* de 1983.

Em seu artigo, Santoro (2017) aborda analiticamente a *Sonata para flauta e piano* observando aspectos da técnica dodecafônica empregada. Já Ferreira (2012) apresenta sua análise dos *Quatro epigramas para flauta solo*, investigando as técnicas expandidas utilizadas.

No que tange à música eletroacústica de Claudio Santoro, a tese de Maués (1993) foi pioneira ao explorar o tema. Martins (2002) em seu artigo, por sua vez, sugere uma análise feita a partir da experiência perceptiva da obra *Mutationen III* usando-se, basicamente, a audição e a visão.

3. Estudos acadêmicos relacionados à estética

Hartmann (2010) em sua tese procura identificar através do conceito de “Janelas Hermenêuticas” de Lawrence Kramer elementos nacionalistas em três sonatas para piano compostas por Santoro na década de 50, abordando ainda referencial teórico que busca a compreensão de conceitos como Nacionalismo, Zhdanovismo, Intonazia, Imagem Musical e Sinfonismo.

Em um artigo, Hartmann (2011) propõe uma análise da *Paulistana n.º 1* para piano de Claudio Santoro contextualizando-a no universo estético-ideológico do compositor após sua participação no II Congresso dos compositores progressistas e críticos musicais de Praga em 1948, sua adesão ao Realismo Socialista e o advento de procedimentos composicionais característicos de sua fase nacionalista. Em outro artigo, Hartmann (2018), através de uma revisão dos conceitos de Paráfrase, Empréstimo, Simulação e Modelagem de Leonard Meyer, sugere que se pode estabelecer uma relação clara entre os processos propostos por Meyer e as técnicas composicionais empregadas por Santoro.

Ainda no que tange às discussões sobre o nacionalismo na música de Santoro, o artigo de Pereira e Mendes (2020) defende que é em sua *Sinfonia n.º 6* onde são consolidados os princípios ideológicos e, também, os princípios técnicos composicionais adotados pelo compositor em razão da defesa e prática da estética nacionalista.

Vieira (2017) em sua dissertação parte do exame de dados históricos para abordar as divergentes linhas poéticas de dois compositores brasileiros que praticaram o nacionalismo em sua produção composicional, Camargo Guarnieri e Cláudio Santoro.

Em sua dissertação, Mendes (1999) discute a expressão musical ideológica na obra do compositor. Mais tarde, em sua tese, Mendes (2009) apresenta uma demonstração detalhada do roteiro estilístico percorrido desde a fase dodecafônica inicial até as obras compostas na maturidade de Santoro, propondo conexões entre os diferentes períodos de Santoro e as poéticas musicais do século XX.

No tocante aos trabalhos que discutem a evolução estilística de Santoro, podemos citar ainda, as teses de Pimentel (2004) e de Maibrada (2007) que partem de observação centrada nas obras para piano do compositor.

Helena Palhares (2007) analisa em seu artigo a obra *A menina exausta* para canto e piano de Santoro sob os aspectos estruturais, estéticos e ideológicos revelando a postura utópica do compositor e seu alinhamento ao Movimento Música Viva.

Entre os trabalhos que investigam a produção epistolar de Claudio Santoro, destaca-se a dissertação de Gomes (2007) que propõe uma análise das perspectivas ideológicas e estéticas de Santoro a partir de sua correspondência pessoal para compreender os processos de mediação que ocorrem entre a obra de Santoro, intérpretes e público. Nessa linha, Vieira (2013) em sua tese investiga a relação de Cláudio Santoro com o meio musical durante seu tempo de produção a partir de suas cartas trocadas com

o musicólogo Curt Lange e com o pianista Heitor Alimonda, e de sua entrevista com a pianista Jocy de Oliveira.

Buscacio e Buarque (2017) analisa em seu artigo a produção musical de Claudio Santoro através da escrita epistolar e autobiográfica de Santoro. Para tal análise, os autores recorrem às cartas enviadas por Claudio Santoro à compositora Nadia Boulanger e ao compositor Louis Saguer, juntamente com extratos de sua inédita autobiografia gravada nos anos 1980 e de entrevista por ele concedida na década de 1970.

Outro fator de influência sobre Claudio Santoro e sua produção são as viagens que o compositor fez ao longo da vida a países como Rússia, República Tcheca, Alemanha e França. Matos Cevallos (2019) sublinha em seu artigo a passagem de Santoro pela Polônia em 1955 e sua posterior exploração de uma linguagem bem próxima do “sonorismo”, característica do início da obra de Krzysztof Penderecki, e do “aleatorismo controlado”, presente na criação de Witold Lutosławski, marcas identificadas na peça *Interações Assintóticas* de Claudio Santoro.

Fonseca (2016) aborda em sua dissertação a diversidade estética do discurso musical de Claudio Santoro em sua obra para piano solo. Para sua análise o autor parte da Teoria dos Topoi de Hatten, Monelle, Plesch e Narum para identificar como o compositor trabalha a relação significante/significado para gerar efeito de sentido e comunicabilidade. Mais tarde, em sua tese, Fonseca (2021) investiga o uso, o significado e a recepção de métodos dodecafônicos nas obras musicais de Claudio Santoro e de outros compositores do Grupo Música Viva.

4. Estudos acadêmicos relacionados à performance musical

Em sua dissertação, Souza (2023) realiza uma análise-interpretativa dos *Prelúdios para piano* de Cláudio Santoro, investigando as técnicas e procedimentos composicionais adotados pelo compositor e propondo sugestões para a interpretação destas obras.

Arruda (2017) em sua tese, por sua vez, aborda a peça *Mutationen I* para cravo industrial e fita magnética, identificando na peça elementos atípicos da escrita tradicional cravística como grafismos, efeito pontilhistas e técnicas composicionais de cunho aleatório, além de procedimentos característicos do século XVII, como o *canon à oitava* e o *prélude non mesuré*.

Acerca das *Sonatas para violino e piano* de Santoro, a dissertação de Silva (2005) aborda os aspectos técnico-violonísticos e estilísticos das obras, classificando as 5

referidas Sonatas em atonais (*Sonatas nº 1, 2 e 3*) e tonais (*nº 4 e 5*). Silva (2005) sistematiza ainda como as obras estão inseridas nas fases estéticas do compositor: as *Sonatas nº 1* (1940) e *2* (1941) no período dodecafônico; a *Sonata nº 3* (1947-1948) no período de transição; e as *Sonatas nº 4* (1950) e *5* (1957) no período nacionalista. Em outro artigo, Salles (2014) também aborda o ciclo completo de *Sonatas para violino e piano* de Santoro, com enfoque em aspectos interpretativos.

No tocante às obras para viola compostas por Santoro, a tese de Gomes (2021) trata dos aspectos formadores de uma concepção da performance de obras para viola da fase de maturidade do compositor, tais como: *Sonata Nº 2 para viola e piano*, *Fantasia Sul América* para viola, *Duo para violino e viola*, e *Concerto para viola e orquestra*.

Nessa linha, Pereira (2008) em sua dissertação analisa o *Concerto para viola e orquestra* de Santoro a partir da abordagem de Jan LaRue e oferece, então, informações e sugestões técnicas da prática violística com especificações em dedilhados, arcadas, e articulações.

Obras de Claudio Santoro compostas para instrumentos de sopro também foram estudadas sob o aspecto da performance musical. Fraga (2008) em sua dissertação, por exemplo, realiza estudo interpretativo sobre a *Fantasia Sul América* para clarineta solo conjugando ferramentas analíticas com a audição e execução da obra. O trabalho também propõe a análise de interpretações da obra por dois destacados clarinetistas do cenário brasileiro e internacional, Luiz Gonzaga Carneiro e Luis Rossi.

Santos (2015), por sua vez, propõe o estudo interpretativo da obra *Choro Concertante Para saxofone tenor e orquestra* de Claudio Santoro. A partir da constatação de divergências entre a grade orquestral autógrafa, a edição da Academia Brasileira de Música de 2003 e a partitura manuscrita de 1952, o estudo de Santos (2015) tem como objetivo propor alternativas para o estudo da obra no contexto das práticas interpretativas.

Em sua dissertação, Silva (2022) apresenta um estudo sobre estratégias para a construção da performance da obra *Fantasia Sul América para trompa* de Claudio Santoro. A partir de literatura que versa sobre sonoridade, flexibilidade, articulação, tessitura e resistência, o autor sugere uma rotina de estudos para trompistas que desejem estudar/performar a obra. Pinto (2013), por outro lado, apresenta análise e sugestões interpretativas da *Fantasia Sul América para tuba*.

A partir do roteiro de análise elaborado por John Rink e conceitos de Nicholas Cook, que defende a ideia de partitura como “script”, ao invés de “texto”, Costa (2021) em sua dissertação apresenta procedimentos analíticos da *Sonata para trompete e piano* de Claudio Santoro fornecendo ao intérprete possibilidades para a resolução de questões interpretativas encontradas durante o processo de preparação da obra.

A obra de Claudio Santoro para violão solo foi abordada em dissertação de Silva (2014) a partir de suas problemáticas técnico-interpretativas. O autor empreendeu análise e comparação de versões manuscritas e impressas da obra, além de realizar entrevistas com violonistas que colaboraram com o compositor e cuja interpretação das peças foi por ele próprio referendada.

No que concerne aos estudos em performance de obras eletroacústicas de Claudio Santoro, Guerra (2009) discute em artigo a releitura da obra *Mutationen III para piano e fita magnética* a partir da redescoberta dos objetos sonoros concebidos por Santoro numa época de artefatos analógicos, propondo ainda a conversão desses objetos sonoros às atuais ferramentas tecnológicas. No mesmo campo, Paixão (2016) apresenta em sua dissertação estudo acerca da performance da obra *Mutationen II para violoncelo e fita magnética*, fornecendo ainda a edição em português da partitura de *Mutationen II*, que anteriormente só existia sob a forma de manuscrito em língua alemã.

5. Estudos acadêmicos relacionados à transcrição ou edição de partituras

Em sua dissertação, Augusto (2021) propõe a elaboração de transcrições para violão e voz das duas séries de *Canções de amor*, escritas originalmente para voz e piano por Claudio Santoro em parceria com o poeta Vinicius de Moraes. Preliminarmente, o autor estabelece perspectivas acerca das práticas transcricionais verificáveis durante a história da música ocidental europeia e então busca compreender, a partir da observação de obras para violão de Santoro, o tratamento do compositor em relação ao instrumento.

A tese de Dauelsberg (2009), por outro lado, propõe a edição do *Concerto n° 2 para piano e orquestra* de Claudio Santoro, a partir da análise estrutural da obra, contextualização histórica e referenciais conceituais como Meyer, Rosen e Grier.

6. Livros biográficos

Mariz (1994) foi amigo pessoal de Claudio Santoro e publicou sua biografia apenas poucos anos após a morte do compositor em 1989. “O trabalho de Mariz teve grande

importância para as pesquisas posteriores, por ter sido a primeira obra biográfica inteiramente dedicada a Santoro e por ter contado, ainda, com contribuições do próprio compositor” (SILVA, 2014, p. 12).

Farias (2009) homenageia Santoro com uma biografia que chamou de “humana”, composta por depoimentos de parentes e estudiosos, além de fotos que retratam a trajetória do maestro.

No ano das comemorações do centenário de Claudio Santoro, Sampaio (2019) publica com edição da Funarte *Claudio Santoro - 100 anos de música*, uma biografia comemorativa comentada por fotos e depoimentos.

Considerações finais

Com esta pesquisa pudemos observar o cenário de interesse público pela obra de Claudio Santoro e a conseqüente ampliação dos estudos acerca da vida e obra do compositor nas primeiras décadas do século XXI. No contexto da pesquisa acadêmica no Brasil, por exemplo, foram identificados trabalhos provenientes de 4 das 5 regiões do país. Mas destacam-se ainda a existência de trabalhos provenientes de universidades norte-americanas, de Portugal e da Áustria.

Em uma perspectiva temporal, notamos que a produção acerca de Claudio Santoro tem sido quase contínua desde 1991, uma vez que nos 32 anos que vão de 1991 a 2022 só não foi possível identificar publicações do ano de 1992, do período de 1995 a 1998, e nos anos de 2000 e 2001.

No âmbito desta pesquisa, os trabalhos analisados foram categorizados em 5 grandes abordagens: *estudos acadêmicos relacionados à análise musical* com 27 publicações, *estudos acadêmicos relacionados à estética* com 16 publicações, *estudos acadêmicos relacionados à performance musical* com 14 publicações, *livros biográficos* com 3 publicações e *estudos acadêmicos relacionados à transcrição ou edição de partituras* com 2 publicações.

A partir disso, a presente pesquisa, que visa estabelecer referencial bibliográfico basilar que possa subsidiar futuras pesquisas acerca de Claudio Santoro, pôde fornecer uma descrição resumida das diferentes publicações analisadas, ressaltando seus objetos de estudo, metodologia e/ou referencial teórico adotados, além de resultados alcançados.

Referências

ALMADA, Carlos de Lemos. **O dodecafonismo peculiar de Cláudio Santoro**: Análise do ciclo de canções A Menina Boba. OPUS, Revista Eletrônica da ANPPOM, v. 14, n. 1, p. 7-14, junho de 2008.

ARRUDA, Carlo Vinícius Rosa. **Cravos cópias históricas em diálogo com Mutationen I de Claudio Santoro**. 2017. 1 recurso online (365 p.) Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. 2017.

AUGUSTO, Renato Fontebasso. **Procedimentos de transcrição para violão e voz das Canções de Amor de Claudio Santoro**. 2021. 1 recurso online (169 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. 2021.

BENT, Ian D. **Analysis**. In: SADIE, Stanley (org.) The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Londres: Macmillan, 1980, p. 340-388.

BUSCACIO, Cesar Maia; BUARQUE, Virgínia Albuquerque de Castro. **Imbricação entre “popular” e modernidade**: um projeto biográfico-musical de Claudio Santoro no período entre 1947 e 1957. OPUS, Revista Eletrônica da ANPPOM, v. 23, n. 3, p. 142-165, dezembro de 2017.

COSTA, Radan Soares da. **Abordagens analíticas e técnico-interpretativas na sonata para trompete e piano de Cláudio Santoro**. 2021. 65f. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021.

DAUELSBERG, Claudio Peter. **Concerto nº 2 para piano e orquestra de Claudio Santoro**: análise dos 3 movimentos, contextos históricos e seu processo de edição. 2009. Tese (doutorado) - Centro de Letras e Artes, UNIRIO, Rio de Janeiro, RJ. 2009.

FARIAS, Elson. **Claudio Santoro: cantor do sol e da paz**. 1ª edição. Manaus, AM: Editora Valer, 2009.

FERREIRA, Rafael Ribeiro. **Os quatro epigramas para flauta solo de Cláudio Santoro**: do manuscrito (1942) à edição (1975). 2012. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 2012.

FERREIRA, Salatiel Costa. **Claudio Santoro e o clarinete**: três estudos, duo e fantasia. 2014. Dissertação (Mestrado em Música) - Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal. 2014.

FONSECA, Pablo Victor Marquine da. **Deveras humano**: Teoria do Tópos Musical na obra para piano solo de Claudio Santoro. 2016. 133 f., il. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

_____. **Claudio Santoro, música viva, and the emergence of german modernism in brazilian music**. 2021. Thesis (Doctor of Philosophy) - University of Florida, USA. 2021.

FRAGA, Vinícius de Sousa. **Estudo interpretativo sobre a fantasia sul américa para clarinete solo de Cláudio Santoro**. 2008. Dissertação (mestrado) - Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA. 2008.

GADO, Adriano Braz. **O serialismo na Sonata 1942 de Claudio Santoro**: movimento Lento. Revista Eletrônica de Musicologia, Universidade Federal do Paraná, v. 8, janeiro de 2010.

GERBER, Daniela Tsi. **Paulistana nº 2 de Cláudio Santoro**: uma análise rítmica. 2003. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003.

GODOY, Mônica de. **Cláudio Santoro**: overview of his piano works and analysis of the fourth piano sonata. 1994. Dissertation (Doctoral Music of Arts) - School of Fine Arts, Boston University, Boston, MA, USA. 1994.

GOMES, Mariana Costa. **Mediação música e sociedade**: uma análise das perspectivas ideológicas e estéticas de Claudio Santoro a partir de sua correspondência pessoal. 112 f. 2007. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

_____. **Aspectos formadores de uma concepção da performance das obras para viola da fase de maturidade de Cláudio Santoro**. 2021. Tese (Doutorado em Música) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2021.

GUERRA, Anselmo. **MUTATIONEN III de Cláudio Santoro**: uma Releitura **Eletoacústica**. Anais do Congresso - XIX Congresso da ANPPOM, Curitiba, Agosto de 2009, pag. 521, DeArtes, UFPR.

HARTMANN, E. **Estética musical e realismo socialista em obras nacionalistas para piano de Claudio Santoro**: janelas hermenêuticas. 2010. Tese (doutorado) - Centro de Letras e Artes, UNIRIO, Rio de Janeiro, RJ. 2010.

_____. **Paulistana nº 1 para piano de Claudio Santoro**: elementos nacionalistas e social realistas. Revista Música Hodie, Goiânia, v. 10, n. 2, 2011. DOI: 10.5216/mh.v10i2.15970.

_____. **Apontamentos sobre as premissas estéticas Modernas e Pós-modernas nas sonatas para piano de Claudio Santoro**: modelos de Leonard Meyer. In: MUSICA THEORICA Revista da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical 2018, v. 3, n. 2, p. 104-124. TeMA 2018.

_____. **O Pentatonismo na Sonata para Piano nº 3 e nas Duas Danças Brasileiras para piano de Claudio Santoro**. 2021. *DEBATES - Cadernos Do Programa De Pós-Graduação Em Música*, 2021.

HELENA PALHARES, T. **A menina exausta de Cláudio Santoro**: uma análise estrutural, estética e ideológica. Revista Música Hodie, Goiânia, v. 5, n. 2, 2007. DOI: 10.5216/mh.v5i2.2281.

HUE, J. (2007). **Sobre as Canções de Amor de Claudio Santoro e Vinicius de Moraes.** *Cadernos Do Colóquio*, 4(1).

LARSEN, Juliane Cristina. **A forma sonata em três obras inaugurais:** diálogos da nova música de Berg, Schoenberg e Santoro com a tradição. 2010. Dissertação (Mestrado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

MAIBRADA, Heloísa. **Musical Integration:** The stylistic evolution of the music of Claudio Santoro as observed in his works for piano. Doutorado, University of Maryland, E.U.A, 2007.

MARIZ, Vasco. **Claudio Santoro.** Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.

MARTINS, Denise Andrade de Freitas. **Análise da obra eletrônica Mutationen III de Cláudio Santoro.** OPUS, [s.l.], v. 8, p. 29-35, fev. 2002. ISSN 15177017.

MATOS CEVALLOS, S. H.. **Claudio Santoro e a Polônia:** Aproximações estéticas. *Revista Música*, v. 19, n. 2, p 285-308. 2019.

MATTOS, Wladimir Farto Contesini de. **Análise rítmico-prosódica como ferramenta para a performance da canção:** um estudo sobre as canções de câmara de Claudio Santoro e Vinícius de Moraes. 2006. 2 v. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2006.

MAUÉS, Igor Lintz. **A música eletroacústica de Cláudio Santoro.** Viena: Universidade de Viena, 1993. Tese de Doutorado.

MENDES, Sérgio Nogueira. **Claudio Santoro e a expressão musical ideológica.** Dissertação (Mestrado em Música). Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro, 1999)

_____. **Cláudio Santoro:** serialismo dodecafônico nas obras da primeira fase (1939-1946). Anais do XVII Congresso da ANPPOM, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, SP. 2007.

_____. **O percurso estilístico de Claudio Santoro:** roteiros divergentes e conjunção final. 2009. 289 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. 2009.

OLIVEIRA, Reinaldo Marques de. **A conclusão cromática em obras de Arnold Schoenberg e Cláudio Santoro.** 2010. Tese (Doutorado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

OLIVEIRA, Rafael Fajiolli de. **Análise da estrutura atonal da Primeira Sinfonia para duas orquestras de cordas de Cláudio Santoro.** 2017. Dissertação (Mestrado em Musicologia) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

PAIXÃO, Diego Rafael da Silva. **Abordagens de estudo e performance da obra Mutationen II für violoncello und tonband de Cláudio Santoro**. 2016. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.

PEREIRA, Antonio Carlos de Mello. **Concerto para viola de Claudio Santoro**: edição de partitura, redução para viola e piano e subsídios para interpretação. 2008. 176 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. 2008.

PEREIRA, F. S.; MENDES, S. N. **O Pensamento Musical e Ideológico de Claudio Santoro na sua Fase Nacionalista**: o Caso da VI Sinfonia. Revista ORFEU, Florianópolis, SC, v.5, n.1, setembro de 2020. P. 408 de 638.

PIMENTEL, Beatriz. **The piano works of Claudio Santoro**: a microcosm of his musical style. (Dissertation: Thesis (D.M.A.) - University of Houston), 2004.

PINTO, Renato da Costa. **A tuba na música brasileira**: catalogação de obras, análise e sugestões interpretativas da fantasia sul américa para tuba de Cláudio Santoro. 2013. Dissertação (mestrado) - Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA. 2013.

SALGADO, Michele Botelho da Silva. **Canções de amor de Cláudio Santoro**: análise e contextualização da obra. 2010. Dissertação (Mestrado em Processos de Criação Musical) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

SALLES, M. I. (2014). **As sonatas para violino e piano de Cláudio Santoro**. *DEBATES - Cadernos Do Programa De Pós-Graduação Em Música*, (5).

SAMPAIO, João Luiz. **Claudio Santoro: 100 anos de música**. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2019.

SANTORO, Alessandro. **Um Estudo Analítico da “Sonata para flauta” (1941) de Cláudio Santoro**. *Musica Theorica*. Salvador, v. 2, n. 2, p. 136-179, 2017.

SANTOS, Vinícius Macedo. **O choro concertante para saxofone tenor e orquestra de Cláudio Santoro**: uma proposta interpretativa. 2015. Dissertação (mestrado) - Centro de Letras e Artes, UNIRIO, Rio de Janeiro, RJ. 2015.

SCHNEIDER, Polyane. **Paulistana nº 7 para piano de Cláudio Santoro**: uma investigação dos elementos característicos da escrita pianística. 2005. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

SILVA, Felipe Garibaldi de Almeida. **Obra de Claudio Santoro para violão solo**: contexto de criação, análise musical e sugestões técnico-interpretativas. 2014. Dissertação (Mestrado em Processos de Criação Musical) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

SILVA, Michelle Lauria. **As sonatas para violino e piano de Cláudio Santoro: aspectos técnico-violonísticos e estilísticos.** 2005. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 2005.

SILVA, Weslei Leônidas da. **A construção da performance da obra Fantasia Sul América para Trompa solo de Claudio Santoro.** 2022. 75f. Dissertação (Mestrado em Música) - Escola de Música, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.

SIMÕES, Cláudia Maria Villar Caldeira. **Elementos estruturais na sinfonia nº 10 – Amazonas, de Claudio Santoro.** *Cadernos Do Colóquio*, 7(1), 2007.

_____. **Abertura Rondônia e outros afluentes da sinfonia Amazonas – uma proposta de ferramenta gráfica para auxílio analítico e composicional desenvolvida a partir do estudo da trilogia sinfônica de Claudio Santoro (Sinfonias 9, 10 e 11).** 2009. Tese (doutorado) - Centro de Letras e Artes, UNIRIO, Rio de Janeiro, RJ. 2009.

SOUZA, Iracele Aparecida Vera Livero de. **Santoro: uma história em miniaturas : estudo analítico-interpretativo dos prelúdios para piano de Claudio Santoro.** 2003. 542 p. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Campinas, SP. 2003.

SOUZA, Rodolfo Coelho de. **A recepção das teorias do dodecafonismo nos últimos quartetos de cordas de Cláudio Santoro.** *Revista Brasileira de Música – Programa de Pós-Graduação em Música, Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro*, v. 24, n. 2, p. 329-350, jul./dez. 2011.

VASCONCELOS, Erick M. **The Symphony nº 4 “Brasilia”, by Camargo Guarnieri and the Symphony nº 6 by Claudio Santoro in Brazilian Twentieth-Century Nationalistic Symphonic Music.** Austin, 1991. Tese de Doutorado em Música. The University of Texas at Austin.

VIEIRA, Adinil Carlos da Silva. **Poéticas nacionalistas na música brasileira de concerto: proposições de Camargo Guarnieri e Cláudio Santoro.** 2017. Dissertação (Mestrado em Estudos da Cultura Contemporânea) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Comunicação e Artes, Cuiabá. 2017.

VIEIRA, Alice Martins Belem. **Diálogos de Cláudio Santoro com a produção musical contemporânea: um estudo a partir de correspondências do compositor e da análise musical de obras para piano.** 2013. Tese (Doutorado em Processos de Criação Musical) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.